

Профессиональное развитие педагогических кадров в процессе повышения квалификации как научно-педагогическая проблема

Илёсбек Бозорбаев

*Институт переподготовки и повышения
квалификации кадров системы высшего образования
e-mail: ibozorbayev@mail.ru*

Annotatsiya. В этой статье рассматриваются вопросы профессионального развития педагогических кадров в процессе повышения квалификации как научно-педагогическая проблема. Анализируются системные и инновационные подходы к повышению квалификации педагогов, а также вопросы совершенствования образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. На основе анализа научных работ ученых нашей республики по развитию профессиональной компетенции педагогов выявлены проблемы и перспективы процесса повышения квалификации.

Ключевые слова: подготовка, профессиональное развитие, педагогические кадры, функциональная грамотность, системный подход, инновационный потенциал, информационно-коммуникационные технологии, педагогическая система, профессиональная компетентность.

Введение В нашей стране в сфере образования были приняты ряд нормативно-правовых актов, направленных на эффективную деятельность системы повышения квалификации. В частности, Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 "О стратегии действий по развитию Республики Узбекистан" и Указ от 27 августа 2019 года № ПФ-5789 "О внедрении системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в высших образовательных учреждений", а также другие нормативные акты признают деятельность в области образования как одно из приоритетных направлений государственной политики, обеспечивающей социальное развитие общества. Эти документы подчеркивают необходимость модернизации системы повышения квалификации педагогических кадров высшего образования на основе инновационных методов с учетом новых методик [1; 2].

В указанных указах с одной стороны рассматривается повышение уровня профессиональной компетенции профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, переподготовка их в соответствии с современными

FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR
Volume 2 Issue 17 Dekabr 2024

требованиями, обучение новым методикам с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, с другой стороны обновлены квалификационные требования, учебные планы и программы по переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров с применением современных образовательных и инновационных технологий.

Основная часть. Для того чтобы адаптироваться к исследованиям, проводимым в области образования на мировом уровне, необходимо прежде всего разработать механизмы развития специальных профессиональных компетенций педагогических кадров высших образовательных учреждений. Это также показывает, что в системе повышения квалификации для педагогов существует ряд проблем. Среди них:

- различие между функциональной грамотностью педагогов, работающих в высших учебных заведениях и требованиями современного обучения (компетентностного подхода);
- в условиях эффективного применения современных педагогических технологий в мире и качества учебных занятий, организуемых для

слушателей в процессе повышения квалификации;

- между социальным заказом, поставленным государством (то есть обучением педагогов новым методикам) и примерными программами повышения квалификации, а также традиционными методами обучения, которые не способствуют повышению профессиональных навыков, такими как репродуктивное обучение.

Реформы, проводимые с целью улучшения системы повышения квалификации, подчеркивают важность обучения педагогов на основе научно-методически обоснованных перспективных программ (позапное обучение), большего внимания к практическим занятиям и ориентации образовательного процесса на самостоятельное получение знаний, что имеет большое значение для совершенствования системы повышения квалификации.

В процессе повышения квалификации педагогов в нашей стране проблемы развития профессионального мастерства и научно-методические основы выбора содержания образования изучались в исследованиях таких ученых, как Ж.Г.Юлдашев, А.Т. Гулбоев, Н.А. Муслимов, Ш.Саидкулов, Ш.К. Мардонов, Дж.У. Кушарбаев, И.Р. Хориев, А.Е. Обидов и других. В их работах рассмотрены социально-педагогические требования, предъявляемые к процессу непрерывного повышения квалификации педагогических работников, организационно-педагогические и методические условия этого процесса.

Повышение квалификации педагогических кадров характеризуется как отдельная самостоятельная педагогическая система непрерывного образования, которая имеет свою структуру, цели, содержание, формы и методы обучения, а также конечный результат. Процесс повышения квалификации педагогических кадров, будучи педагогической системой со своими особенностями, является прежде всего системой обучения людей, занимающих определенное социальное положение и

профессиональный статус в обществе [3; 52-556].

В исследованиях Ж.Г.Юлдашева научно-методические аспекты выбора содержания образования в процессе повышения квалификации были изучены, и он выделяет следующие принципы, которые должны быть приоритетными при совершенствовании системы повышения квалификации педагогов: обеспечение доступности, гуманизация; изучение реальных потребностей педагогов и их удовлетворение; дифференциация повышения квалификации педагогов на различных этапах их профессиональной деятельности, обеспечение вариативности выбора содержания, форм, методов, сроков и темпов повышения квалификации в соответствии с возможностями учителей; соблюдение принципа последовательности в процессе повышения квалификации; создание системы, ориентированной на поиск, изучение и анализ педагогических инноваций, а также на выбор самых эффективных из них и их внедрение в практику [4].

В научно-исследовательской работе А.Т. Гулбоева повышение квалификации педагогических кадров рассматривается как педагогическая система, обладающая своими особенностями. В первую очередь, это система обучения людей, занимающих определенное социальное положение и профессиональный статус в обществе [3].

Н.А. Муслимов в качестве общей научной основы профессионального формирования учителя выделяет «системный подход», то есть необходимость особого внимания к определению цели, функций и структуры системы при организации педагогического процесса [5].

При организации системного подхода в учебном процессе используются различные методы для выполнения поставленных задач. Системный подход гарантирует целостность учебного процесса, использование различных форм, средств и методов, выполнение образовательных задач, а также всесторонний анализ получаемых результатов. Таким образом, «системный подход» является

ответом на вопрос «Как следует обучать?» в дидактике.

Научные основы применения системного подхода в обучении были первоначально изучены педагогами В.Г. Аняевым, Б.Ф. Ломовым, а также Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, Д.Б. Элькониним, В.В. Давыдовым и другими, которые развили системный подход в направлении системно-деятельностного подхода. Исходя из требований современности, системно-деятельностный подход играет важную роль в повышении квалификации педагогов, развитии их профессионального мастерства, функциональной грамотности и других качеств. В то же время системно-деятельностный подход является теоретическим учением, которое побуждает педагога к саморазвитию и непрерывному обучению.

Педагог-ученый Ш. Мардонов, анализируя процесс переподготовки и повышения квалификации педагогов, приходит к выводу, что «основной недостаток в системной организации процесса повышения квалификации заключается в игнорировании психолого-педагогических особенностей взрослого образования, а также в применении методов и средств обучения, используемых в обучении школьников и студентов, что значительно снижает эффективность обучения» [6, стр. 62]. Ученый подчеркивает, что при определении стратегии системы подготовки и повышения квалификации педагогов необходимо обратить внимание на формирование образовательных ценностей у педагога. Одной из образовательных ценностей является социализация личности, восстановление ее социально-культурных ценностей, организация ее творческой деятельности, а также обеспечение активного участия в общественной жизни и учебном процессе [7, стр. 34].

В исследовательской работе Д.Ж. Кушарбаева освещены педагогические условия развития инновационного потенциала педагогических кадров в процессе непрерывного повышения квалификации и

его реализации. Исследователь определил следующие педагогические условия для развития инновационного потенциала педагогических кадров: организация методической работы с педагогами на основе программ развития инновационного потенциала с учетом современных принципов и подходов организации инновационной деятельности; соблюдение педагогами принципа регулярного повышения уровня профессионального самосознания; создание инновационной среды, способствующей обобщению и внедрению новых педагогических идей, технологий и проектов [8].

В связи с требованиями времени, педагогические и научные исследования, связанные с информатизацией образовательного процесса, повышением качества образования на основе информационно-коммуникационных технологий, развитием профессиональной подготовки педагогов в системе переподготовки и повышения квалификации, а также совершенствованием механизмов мониторинга в системе повышения квалификации, были проведены такими учеными, как А. Абдукадиров, У.Ш. Бегимкулов, Р.Х. Джураев, Ф.М. Закирова, Т.Т. Шоймардонов и другими.

Очень важным для современного образовательного процесса является применение и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий, педагогические основы информатизации образовательного процесса, организационные направления внедрения информационно-коммуникационных технологий в образование, технологии создания электронных образовательных ресурсов, педагогические программные средства и их использование, а также вопросы информационной культуры. Эти темы были всесторонне изучены рядом ученых нашей республики, и отмечены важные аспекты применения информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Это включает: организацию дифференцированного и индивидуального обучения, оценку учебного процесса,

обратную связь, презентацию и демонстрацию динамических процессов изучаемых явлений, использование анимации, графики, мультипликации и других информационных технологий [9].

В исследовательской работе Т. Шоймардонова рассмотрены вопросы теоретического обоснования и практического внедрения интегрированной электронной образовательной среды, служащей для систематизации учебно-методической информации в учреждениях переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, а также проведения мониторинга профессиональной деятельности педагогов с использованием электронных методических систем. Кроме того, исследователь разработал программную платформу для дистанционного онлайн-тестирования, которая служит для определения уровня профессионального развития педагога и была внедрена в процесс повышения квалификации [10].

Группой местных исследователей была разработана интегративная модель дистанционного повышения квалификации педагогических кадров, которая была внедрена в практику [11]. В данной модели предусмотрено: единственное методическое обеспечение учебного процесса, интеграция различных ресурсов в рамках направлений повышения квалификации для создания широких возможностей для повышения качества образования, обеспечение непрерывности самостоятельного усвоения знаний и другие важные моменты. В рамках интегративной модели также проводится постоянный мониторинг качества и эффективности процесса дистанционного обучения, который соответствует государственным требованиям. Были исследованы дидактические и методические основы дистанционного обучения педагогических кадров. Некоторыми молодыми исследователями нашей страны были изучены вопросы совершенствования педагогических механизмов развития профессиональной квалификации и интегративной деятельности педагогов в процессе повышения квалификации.

На основе изучения и анализа передового зарубежного опыта, Дж.А. Турекиевой были разработаны механизмы профессионального развития педагогических кадров в процессе повышения квалификации. В работе также представлены пути, методы, средства, механизмы и технологии совершенствования системы повышения квалификации на основе передового зарубежного опыта, а также возможности широкого использования дистанционного обучения на базе международных практик [12].

В исследовательской работе К.М. Азизовой была разработана концептуальная модель интегративной педагогической деятельности учителя в процессе повышения квалификации, которая основывается на профессиональных потребностях, уровнях межпредметной интеграции, обеспечении взаимосвязи социально-педагогических и воспитательных характеристик, а также образовательных и дидактических возможностей интеграции, в контексте содержания учебного материала, его формы и уровня материальной реализации [13].

В исследовательской работе А.С. Джураева рассмотрено значение инновационной активности в процессе развития профессиональной квалификации слушателей, важность применения моделей развития профессиональной квалификации в процессе повышения квалификации, а также разработана стратегия обеспечения качества образования в направлении повышения квалификации слушателей. Кроме того, исследователь подчеркивает важность следующих задач в системно-функциональной модели развития профессиональной квалификации в процессе повышения квалификации. Это: уточнение целей и задач процесса повышения квалификации; определение принципов развития профессиональной квалификации; вариативность форм развития профессиональной квалификации [14]. Системный подход рассматривает педагогический процесс как целостную систему, что является важным фактором профессионального развития. Этот подход

побуждает педагогов к саморазвитию и поддерживает непрерывное образование. В рамках системно-деятельностного подхода основными задачами являются организация образовательного процесса, внедрение инновационных методов и разработка механизмов мониторинга. Методологические основы формирования профессиональных навыков и квалификаций у руководителей и педагогических кадров в процессе повышения квалификации исследованы такими учеными, как Ю.У.Исмадияров, М. Жуманиязова и Д.С. Саримова. Исследование Ю.У.Исмадиярова посвящено совершенствованию механизмов формирования инновационного управления в системе высшего педагогического образования. Исследователь разработал структурно-логическую схему подготовки руководителей высших образовательных учреждений в соответствии с программой курсов повышения квалификации по инновационному управлению [15].

В исследовательской работе М.Жуманиязовой изучены психолого-педагогические условия подготовки учителей к инновационной деятельности в условиях повышения квалификации. Инновационная деятельность рассматривается как важная составляющая педагогической работы, при этом в исследовании уточняются критерии инновационной деятельности, система и технология подготовки к инновационной деятельности, а также интерактивные методы на основе экспериментальных данных [16].

В исследовательской работе Д.С. Саримовой подчеркивается приоритет задач развития педагогической деятельности в процессе повышения квалификации через учебное содержание, научное и практическое значение учебного материала, а также его соответствие возможностям освоения слушателями в пределах отведенного для учебного материала времени [17]. В современном образовательном процессе системный и деятельностный подход играет важную роль в повышении квалификации педагогических кадров, а также в развитии их профессиональных и специальных компетенций. Для успешной организации данного процесса необходимо эффективно

использовать передовой национальный и международный опыт, широко внедрять инновационные методики и технологии. Обогащение программ и методов, направленных на повышение квалификации педагогов, совершенствование содержания образования в соответствии с современными требованиями, а также разработка дидактических и методических основ непрерывного образования занимают ключевое место в развитии профессиональных и специальных компетенций педагогических работников.

Кроме того, использование информационно-коммуникационных технологий и внедрение дистанционного обучения в процесс повышения квалификации становятся одной из наиболее актуальных задач современного образования. Системная организация этого процесса способствует не только повышению профессионального и специального мастерства педагогических кадров, но и служит повышению качества и эффективности образования.

Заключение Процесс повышения квалификации педагогических кадров является важным инструментом обеспечения профессионального роста, и его эффективность требует системного подхода и использования инновационных технологий. Принятые в Узбекистане правовые и нормативные документы создали широкие возможности для развития этой области. Исследования показывают, что развитие функциональной грамотности, формирование системной деятельности и применение современных образовательных технологий являются основными критериями повышения профессиональной компетенции педагогов. В то же время важным является гармоничное сочетание международного опыта и национальных особенностей при совершенствовании процесса повышения квалификации. Результаты статьи создают основу для разработки перспективных предложений по дальнейшей модернизации системы переподготовки и профессионального развития педагогических кадров.

Использованная литература

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – T., 2017. – 6-son, 70-modda.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 avgustdagi “Oliy ta‘lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to‘g‘risida” gi PF-5789-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/-4490760>.
3. Gulboyev A.A. Pedagogik tashxis vositasida o‘qituvchilar malakasini uzluksiz oshirish. Diss. ... ped.fan.nom. – T.: TDPU, 2010. – 144 b.
4. Yo‘ldoshev J.G‘. Malaka oshirishning nazariy va metodologik asoslari. –T.: «O‘qituvchi», 1998. – 208-b.
5. Muslimov N.A. Tizimli yondashuv o‘qituvchini kasbiy shakllantirishning umumilmiy asosi sifatida. Uzluksiz ta‘lim tizimi pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish jarayonlarini takomillashtirish. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – T., 2018. –17-19-b. (O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi huzuridagi Bosh ilmiy-metodik markaz).
6. Mardonov Sh.Q. Pedagog malakasini oshirish muammolari xususida/ “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari: muammo va yechimlar” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani, may 15-16, 2023.
7. Mardonov Sh.Q Yangi ta‘limiy qadriyatlar asosida pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish (Monografiya). – T.: Fan, 2006. – 232 b.
8. Kusharbayev Dj.U. Malaka oshirish jarayonida pedagog kadrlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)dissertatsiyasi avtoreferati. – Namangan:NamDU, 2020.– 55b.
9. Begimkulov U.Sh., Djuraev R.X. va boshq. ‘Pedagogik ta‘limni axborot-lashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. -T.: Fan, 2011. –232 b.
10. Shoymardonov T.T. Pedagog kadrlar malakasini oshirishi va kasbiy faoliyati monitoringini tashkil etishning elektron tizimi // Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. – T., 2017. – 158 b.
11. Бегимкулов У., Шоймардонов Т., и др. Инновационная основа развития системы повышения квалификации педагогических кадров высших образовательных учреждений. Society. Integration. Education. Vol. I. – p.78-89.
12. Turekeyeva A. J. Malaka oshirish tizimini ilg‘or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish mexanizmlari. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)dissertatsiyasi avtoreferati. – Nukus: NDPI,2021.– 54b.
13. Azizova Q.M. Malaka oshirish jarayonida boshlang‘ich sinf o‘qituvchi-larining integrativ-pedagogik faoliyatini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)dissertatsiyasi avtoreferati. -T.: TDPU, 2021.– 44b.
14. Djuraev A.S. Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning kasbiy malakasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. -Samarkand, 2019.– 52b.
15. Ismadiyarov Ya.U. Oliy pedagogik ta‘lim tizimida innovatsion menejmentni shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. -T., 2018. – 32 b.
16. Jumaniyozova M.T. Malaka oshirish jarayonida o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslari. Ped.fan.nom. ... diss. – T., 2007. – 158 b.
17. Sarimova D.S. Malaka oshirish tizimida kimyo o‘qituvchilarining axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyalarini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. -T., 2021. –115 b.